

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485112>

UO‘K: 796.5:(3713)

QAMASHI TUMANI TOG‘ OLDI VA TOG‘ HUDUDLARIDA SOG‘LOMLASHTIRISH MASKANLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Nurmatov Muhammadqosim Zokir o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada Qamashi tumanining tog‘ va tog‘oldi hududlarida aholini sog‘lomlashtirish va ekoturizm rivojlanishining hududiy sharoitlari o‘rganib chiqildi. Tumanning tog‘ va tog‘oldi hududidagi manzaralar, aholini sog‘lomlashtirish uchun mavjud tabiiy resurslar va ekoturizmni rivojlantirish yaratish uchun qulay imkoniyatlar haqida ma‘lumot berildi.

Kalit so‘zlar: Tog‘ va tog‘oldi hududlari, manzarali hudud, aholi salomatligi, sog‘lomlashtirish maskani, ekoturizm, daryo, tuz g‘ori.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КАМАШИНСКОГО РАЙОНА

Нурматов Мухаммадкасим Закир оглы
Магистрант Каршинского государственного технического университета

Аннотация. В статье обсуждаются территориальные условия оздоровления населения и развития экотуризма в горных и предгорных территориях Камашинского района. Была представлена информация о ландшафтах горной и предгорной местности района, имеющих природных ресурсах для оздоровления населения и благоприятных возможностях для развития экотуризма.

Ключевые слова: горные и предгорные территория, живописная территория, здоровье населения, оздоровительный центр, экотуризм, река, соляная пещера.

ISSUES OF ORGANIZATION OF HEALTH CENTERS IN FOOTHILL AND MOUNTAIN TERRITORIES OF KAMASHINSKY DISTRICT

Nurmatov Mukhammadkosim
Master’s student of Karshi State Technical University

Abstract. *The article discusses the territorial conditions for the improvement of the population and the development of ecotourism in the mountainous and foothill territories of the Kamashinsky district. Information was provided on the landscapes of the mountainous and foothill areas of the region, available natural resources for improving the population and favorable opportunities for the development of ecotourism.*

Key words: *mountain and foothill territory, picturesque territory, public health, health center, ecotourism, river, salt cave.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 73-moddasida sog‘lomlashtirish maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar jumlasiga kasalliklarning oldini olish va ularni davolashni tashkil etish uchun qulay tabiiy omillarga, shifobaxsh hamda sog‘lomlashtirish xossalari ega bo‘lgan, qonunchilikda belgilangan tartibda yuridik va jismoniy shaxslarga berilgan yerlar kiradi. Aholining davolanishi va dam olishi uchun zarur sharoitlarni, shuningdek tabiiy shifobaxsh hamda sog‘lomlashtirish xossalari muhofaza qilinishini ta‘minlash maqsadida sog‘lomlashtirish maqsadlariga mo‘ljallangan yerlarda kurort tabiiy hududlarning rejimi belgilab o‘tilgan. [2]

Demak, sog‘lomlashtirish maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar toifasiga davolash ahamiyatiga ega bo‘lgan mineral suvlar, qum va balchiq mavjud bo‘lgan yerlar, davolash ahamiyatiga molik gazli va par mavjud bo‘lgan; naftalan, yod, ozokerit yoki tuzli, davolash ahamiyatiga ega bo‘lgan salqin bahavo yerlar, davolash ahamiyatiga ega bo‘lgan daryo, ko‘l va dengiz yerlari, dam olish joylaridagi plyajlar, shifobaxsh omillarga ega bo‘lgan hamda davolash xususiyatiga molik o‘rmon va dov-daraxt o‘rmon bilan qoplangan istirohat bog‘lari hamda boshqa sanitariya-gigiyena ahamiyatiga ega bo‘lgan yerlar kiradi [3].

Har bir hudud o‘z iqlimi, rel’efi, suv va tuprog‘i, shu bilan birga iqtisodiy-ijtimoiy jihatlari bilan o‘zaro farqlanadi.

Qashqadaryo zamini o‘zining betakror tabiati, baland va viqorli tog‘lari, daryolari, buloqlari, bepoyon kengliklari va go‘zal dam olish maskanlari bilan aholini sog‘lomlashtirish va turizm sohasining rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi.

Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani shimoldan Chiroqchi, Yakkabog‘, Shahrisabz tumanlari, g‘arbdan Koson, Qarshi tumanlari, janubdan G‘uzor, Dehqonobod tumanlari, sharqdan Surxondaryo viloyatining Boysun tumani bilan chegaradosh. Umumiy yer maydoni 2,66 ming km². Qamashi tumanining hududi g‘arbdan sharqqa qarab 150 km, shimoldan janubga 40–45 km ga cho‘zilgan. Tuman hududining g‘arbiy qismi tekislikdan iborat bo‘lib (450 m) sharqqa tomon ko‘tarilib boradi, tekisliklar, qir-adirlar, so‘ngra past va baland tog‘larga ulanib ketadi. Hisor tizmasining janubi-g‘arbiy tarmoqdaridan bo‘lgan Chaqchar tog‘i (3749 m), Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini ajratib turadi.

Qamashi tumaning tog‘li va tekislik hududlarida qo‘ng‘irbosh, yaltirbosh, no‘xatak, lolaqizg‘aldoq, shuningdek, kovrak, bug‘doyiq, oqquray, qoramurcha, yantoq, qizilmiya, yulg‘un, tol, archa, zarang, pista, bodom, do‘lana, itburun, qatrang‘i, yovvoyi olcha, yong‘oq va boshqa turli xil efemeroidlar o‘sadi. Bo‘ri, tulki, quyon, qobon, tog‘ ayig‘i, kiyik, bo‘rsiq, jayra, kalamush, sichqon, turli xil zaharli ilonlar, echkemar, kaltakesak; parrandalardan kaklik, kaptar, chil, so‘fito‘rg‘ay, zarg‘aldoq, chumchuq, chug‘urchiq, bedana, lochin, burgut, qirg‘ovul va boshqalarni uchratishimiz mumkin [4].

Qamashi tumani joylashuvi

Langar ota ziyoratgohi

Tuman hududidagi dam olish maskanlari tog‘ oldi va tog‘li hududlarda joylashgan. Jumladan, Beshterak, Oqsuv shaharchasi, Hisor davlat qo‘riqxonasi, Kon qishlog‘idagi tabiiy tuz g‘orlari (galoterapiya), Qiziltepa mahallasidagi sog‘lomlashtirish markazida salomatlikni tiklash uchun qulay iqlimiy sharoitlar mavjud.

Tumanning tog‘ oldi va tog‘li qismlarida ko‘plab shifobaxsh buloqlar mavjud. Shundan Beshterak shifobaxsh buloq suvi aholi salomatligini tiklashda muhim sanaladi. Buloqda inson tanasi ichki a‘zolari va tashqi yaralarni tuzatuvchi kimyoviy elementlar mavjud.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodikasi. Tog‘li va tog‘oldi hududlarida aholini sog‘lomlashtirishda foydalaniladigan tabiiy resurslar va ekoturizmni rivojlantirish masalalari bo‘yicha qadimda va bugungi kunda respublikamiz va xorijiy mamlakatlar olimlari ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlarilarini olib borishgan. Jumladan, S.I. Abdullayev, R. Usmanova, R.X. Allayorov, X.X. Jumayev, A.M. Mamatov, B.E.Xo‘jamqulov, M.K. Qalandarova, M.G.Nazarov, Q.S.Yarashev, J.Yu.Hasanov, Q.Badalov, B.B.Yusupov va boshqa mualliflarning aholini sog‘lomlashtirish va ekoturizmni rivojlantirish sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlaridan metodologik asos sifatida foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Qamashi tumanining sharqiy qismida joylashgan tog‘oldi va tog‘lari Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘, Shaxrisabz, Kitob, Dehqonobod tumanlari va Surxondaryo viloyatining Boysun tumani tog‘lari va vodiylari bilan chegaradosh.

Qamashi tumanining sharqiy qismida joylashgan tog‘lar landshaft geografik va tabiiy iqlim sharoitlariga ko‘ra mavsumiy va yil mobaynida turizmni va aholining ommaviy dam olishini tashkil etish mumkin bo‘lgan imkoniyatlariga ega.

Tog‘ning sof musaffo havosi va manzarasi aholini sog‘lomlashtirish, kasalliklarning oldini olish va davolash, sayohatlar va dam olishni tashkil qilish uchun qulay tabiiy imkoniyatlarga ega.

Tog‘ va tog‘oldi hududlarida mavjud bo‘lgan beqiyos shifobaxsh, tibbiyot va boshqa sohalarda keng ko‘lamda foydalanadigan chashma va buloq suvlari o‘zining ekologik jihatdan tozaligi, xilma-xil kimyoviy elementlarga boyligi bilan alohida ajralib turadi [5]. Ular aholi sog‘ligini tiklash, sog‘lomlashtirish, dam olish uchun qulay imkoniyatlarni yaratadi va mintaqamizda rekreatsiya (sog‘lomlashtirish, hordiq chiqarish) turizmning ahamiyatini oshiradi [6].

O‘zbekiston Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi “Qashqadaryo viloyatining tog‘li rekreatsion hududlarida zamonaviy xizmat ko‘rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 376-sonli qarorida Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz va Qamashi tumanlarining tog‘li hududlarida zamonaviy turizm obyektlari barpo etilishi belgilangan [1].

Maydanak rasadxonasi

Tuz g‘ori

Qarorda, Qamashi tumanining “Katta o‘ra” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi umumiy maydoni 58,6 gektar bo‘lgan yer maydonida mehmonxona, sog‘lomlashtirish sanatoriysi, umumiy ovqatlanish obyektlari, dor yo‘llari, tog‘-chang‘i kompleksi va boshqa turistik ahamiyatga ega obyektlar barpo etishni nazarda tutuvchi master loyihasi ishlab chiqilishi qayd etilgan. Bugungi kunda “Maydanak baland tog‘” turistik markazi hududida keng qamrovli ishlar davom ettirilmoqda.

Xulosa. 1. Qamashi tumani hududining sharqiy qismida joylashgan tog‘oldi va tog‘larning tabiiy resurslari: o‘rmonlar, archazorlar, dorivor giyohlar va foydali o‘simliklar, shifobaxsh buloq suvlaridan aholini sog‘lomlashtirish va davolash maqsadida foydalanish va sayohatlar, ekskursiya, dam olishi uchun qulay sharoitlar mavjud. Qamashi tumanining tog‘ va tog‘ oldi hududlarida sog‘lomlashtirish va rekreatsion ob’ektlarni qurish va ulardan samarali foydalanish.

2. Davolovchi xususiyatga ega Beshtarak shifobaxsh buloq suvi va Kon qishlog‘idagi tabiiy tuz g‘orlarida tuz bilan davolash maskanlarini barpo etish va ularning muxofaza zonalarini belgilash.
3. Tuman hududidan 30 km masofada oqib o‘tayotgan Qashqadaryo qirg‘oqlarida qum bilan davolash va sog‘lomlashtirish maskanlari, plyajlar barpo etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi “Qashqadaryo viloyatining tog‘li rekreatsion hududlarida zamonaviy xizmat ko‘rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 376-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. <https://lex.uz/acts/-15265>
3. J.T.Xolmo‘minov. “Yer huquqi” Darslik. Toshkent: TDTU, 2019. 252 b.198-199-betlar
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qamashi_tumani
5. Abdullayev S.I., Usmanova R. Qashqadaryo landshaftlarini tasnif qilishning ayrim masalalari //Janubiy O‘zbekiston tabiat manbalaridan oqilona foydalanish masalalari. -T., 1997. –B. 22-27.
6. Alibekov L.A., “Inson va Tabiat” T, Fan va texnologiya 2016-y. 112-113 b.